

VOZES DO CENTRO POP SAJ

Documentos importantes, utilize-os para as discussões, antes, durante ou após o Jogo Vozes do Centro POP SAJ.

Referência: Ordonez, T. N., Xavier, D. F., Barbosa, E. S., & Jesus, D. S. M. (2024). **JOGO DE TABULEIRO: VOZES DO CENTRO POP SAJ**. Material educativo elaborado junto a equipe e usuários do Centro POP SAJ, por meio do componente Comunicação e Educação em Saúde do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Componente ministrado pelo Prof. Dr. Silier Andrade Cardoso Borges e sob a monitoria da discente Helena Ayla Monteiro Gama. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14415916>

Manual
→

DOI 10.5281/zenodo.14415916